

ЎЗБЕК РАСМИЙ ҲУЖЖАТ МАТНЛАРИДАГИ ОҶАНГДОРЛИК

Муяссархон Халилова

(ФарДУ ўқитувчиси, Ўзбекистон)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800363>

Аннотация: ушбу мақолада ўзбек расмий-ҳужжат матнларининг ўзига хос функционал белгиларидан бири бўлган расмий баён оҳангдорлиги ва унинг ҳужжатлар жанри семантикасининг мақсадидан келиб чиқиб белгиланиши тўғрисидаги назарий маълумотлар талқин қилинган.

Калит сўзлар: давлат, халқаро, иқтисодий, юридик, корхона, муассасалар, расмий муомала, расмий ҳужжат, расмий баён, иш юритиш. Қонун, низом, йўриқнома, расмий-идоравий, ҳужжат матни, хабар ифодалаш функцияси, матн категорияси, психологик бўёқдорлик, жанр кўринишлари, жанр семантикаси, оҳангдорлик, тил воситалари, кўрсатма бериш, юқори талабчанлик, «мажбурият», «ҳуқуқ», ўзаро шартлашиш, келишув, буюриш, сарлавҳа, мажбурий-кўрсатма, мажбурий-шартлик, субъектив модаллик.

Давлат аҳамиятига эга бўлиб, халқаро иқтисодий, юридик ва дипломатик муносабатларда ишлатиладиган, давлат идоралари, судлар, корхона ва ташкилотлар таркибида, савдога доир ўзаро муомалаларда маълумот ифодалаш, алоқа қилиш учун ишлатиладиган нутқ кўриниши расмий ёзишма ва ҳужжатлар услуби деб аталади.

Давлат идоралари, корхона ва ташкилотлар, ўқув муассасаларидаги иш юритилиши жараёнини акс эттирувчи қонун, низом, йўриқномалар, маълумот-ахборот тариқасида тузиладиган ҳужжатлар, расмий ёзишмалар расмий-идоравий услубга хос ҳужжат матнларини ташкил қилади. Расмий ҳужжат матнлари адабий тил меъёрларига бўйсундирилган тарзда, аниқ бир белгиланган қолипда, қисқа, барча учун тушунарли қилиб ёзилади. Зеро, давлатимиз раҳбари айтганларидек, «бугунги глобаллашув даврида ҳар бир халқ, ҳар қайси мустақил давлат ўз миллий манфаатларини таъминлаш, бу борада, аввало, ўз маданиятини, азалий қадриятларини, она тилини асраб-авайлаш ва ривожлантириш масаласига жиддий аҳамият қаратиши табиийдир»¹.

Расмий нутқ, академик В.Виноградовнинг таснифига кўра², тилнинг хабар ифодалаш функцияси асосида бошқа нутқ турларидан алоҳида услуб тури

¹Мирзиёев Ш.М. «Ўзбек тилининг Давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. 2019 йил 21 октябрь.

²Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 6

сифатида ажратиб ўрганилган. Шунга кўра, у кўрсатиб ўтилган муносабатларда ва ўзаро муомалаларда алоқа қилиш, хабар ифодалаш ва баъзи ўринларда буюриш вазифаларини ифодалаш учун ҳам ишлатилади.

Биз ушбу мақоламизда расмий хужжат матнларининг илгари кам ўрганилган функционал ўзига хос расмий оҳангдорлик белгиси хусусида фикр юритамиз.

Функционал услубларни матн категориялари аспектида ўрганиб, текширишга бағишланган Т.В.Матвеевнинг «Функциональные стили в аспекте текстовых категорий»³ асарида расмий матннинг оҳангдорлиги тўғрисида фикр билдирар экан, расмий-иш матннинг психологик бўёқдорлиги иш қоғозлари матннинг жанр типлари ҳамда матн композицион қисмларининг қайси мақсад учун мўлжалланганлиги билан аниқланиши лозимлиги, жанр семантикасининг нутқий жиҳатдан алоҳида урғу берилиши, масалан, йўриқнома, келишув, қонун, буйруқ кабиларда иш матнларининг қайд этувчи қисмларида тил воситалари қандай мақсадга қаратилганлиги билан комплекс тарзда оҳангдорликни келтириб чиқариши мумкинлиги, расмий баён оҳангдорлиги ёзма матнларда бир қанча тил воситалари орқали ифодаланиши мумкинлиги тўғрисидаги мулоҳазаларини келтириб ўтади.

Расмий-иш қоғозлари матнида расмий ҳаракатдаги оҳангдорлик мавжуд бўлиб, бунда, асосан, расмий баён оҳангдорлиги назарда тутилади, яъни бунда қатъий тарзда ҳаракат қилиши зарур бўлган индивидуал адресантдан кўра, жамоа ихтиёрининг хоҳиши кўпроқ рўл ўйнайди. Баён қатъий ёки нисбатан тинч бўлиши бўлиши мумкин, аммо иш қоғозларининг кўпчилиги қатъий объектив-нейтраллик талабига риоя қилмайди, балки ушбу оҳангдорликни иш юритиш жараёнидаги осойишта вазият билан уйғунлаштиради. Кўп ҳолларда эса вазият кўрсатма бериш, юқори талабчанлик, буйруқнома тусда бўлади. Расмий баён мазмунидаги оҳангдорлик бир хил типдаги, бир хил шаклдаги сўз шаклларининг, аниқроғи, феъл шакллари ва модал сўзларнинг бир хил темпда ёки кўтарилиб борувчи оҳангда ишлатилиши орқали ташкил этилади. Бунда хоҳиш-истак маъносини ифодаловчи тушунчалар билан ҳаракатни биринчи ўринга чиқарувчи грамматик воситалар ҳаракат субъектининг ўрнида оҳангдорлик майдонини ташкил этади. Расмий матнлардаги

³ Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. – Свердловск, Изд-во Уральского государственного университета, 1990.

оҳангдорлик семантик жиҳатдан икки хил мазмун қутбида бирлашган «мажбурият» (сўзсизлик, ҳаракат зарурияти) ва «ҳуқуқ» (рухсат этилган ҳаракат эркинлиги) мазмунини билдирувчи лексик бирликларнинг қўлланилиш гуруҳидан иборат бўлади. Иккала гуруҳнинг аниқ луғавий бирликлари таркибига кўплаб учрайдиган иборалар: мажбуриятни адо этиш шарт, масъулиятни ҳис этиш, тайёрлаб бериш, ҳуқуққа эга бўлиш кабилар киради. Масалан, Шартнома матнидан:

«II. Шартнома томонларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

2.1. Сотувчининг ҳуқуқлари

- сотилган товар ҳақини тўлашни;
- товарни ўз вақтида қабул қилиб олишни;
- сотиб олувчи томонидан ўзига етказилган зарарларнинг қопланишини талаб қилиш.

2.2. Сотувчининг мажбуриятлари:

- сотиб олувчи талаб қилган ҳолларда товар тўғрисида унга зарур ва тўғри ахборотни қонун ҳужжатларида белгиланган ёки чакана савдода қўйиладиган талабларга мувофиқ ҳолда бериш;
- товарни сотиб олувчига мулк қилиб топшириш;
- шартномада кўрсатилган миқдордаги товарни топшириш;
- учинчи шахсларнинг ҳар қандай ҳуқуқларидан ҳоли бўлган товарни топшириш;
- товарни шартномада кўрсатилган ассортиментда топшириш;
- товарни мансуб ашёлари ва тегишли ҳужжатлари билан бирга топшириш;
- товарни сотиб олувчига топширгунга қадар сақлаш».

(Давлат тилида иш юритиш. Тузувчилар: М.Аминов, А.Мадвалиев, Н. Маҳкамов, Н.Маҳмудов, Ё.Одилов. Амалий қўлланма. –Тошкент, 2020. 93 – 94- бетлар)

Келтириб ўтган мисол – олди-сотди шартномасидан келтирилган синтактик бутунликда микроматннинг аниқ мазмуни ундаги оҳангдорликни юзага келтираётган икки хил мазмун қутблари – сотувчининг ҳуқуқлари (сотувчининг рухсат этилган ҳаракат эркинлиги) ҳамда сотувчининг мажбуриятлари (сотувчининг сўзсиз ҳаракати зарурияти) қутблари асосида бирлашиб, бирлашган қутблардаги ҳар бир грамматик бирликлардан иборат бўлган банд бир хил темпта ёки кўтарилувчи оҳангда ҳар бир сатр уйғунлашган ҳолда айтилиб (ёзилиб) расмий-иш қоғозлари матнидаги оҳангдорлик майдонини вужудга

келтирган. Оҳангдорлик мазкур микроматндаги ҳар бир сатрни таъкидлаб айтган ҳолда мазмунни кучайтириш ҳисобига вужудга келтирилган.

Буйруқ семантикаси синтактик жиҳатдан грамматик воситаларнинг кўп ишлатилиши ҳамда бир бутун яхлит ҳолда кўрсатма бериш, ўзаро шартлашиш, келишув, буюриш мазмунининг ифодаланишида кўринади. Юқорида келтирилган микроматн-мисолимизда гапларнинг тузилиш типлари ва шу синтактик бирликлардаги кесимнинг мазмуни ва шаклининг, вазифасининг тўлиқ сақлангани ҳолда ҳар бир гапнинг тузилиш типда қайтарилиб ишлатилиши кўрсатма бериш, ўзаро шартлашиш, келишув, буюриш ғояларининг семантикасига тўлиқ мос тушади ва бир бутунлик таркибида оҳангдорлик майдонини вужудга келтиради.

Расмий-ҳужжат матнлари ҳар қайси жанри белгиларининг ўзига хослигини кўрсатишда унинг тузилишида албатта мавжуд бўлган сарлавҳаларни ҳам киритиш лозим. Сарлавҳалар ўз таркибига кирувчи - ўзидан кейинги келган расмий матннинг жанр белгисини белгилаб беради. Сарлавҳа ва унга мансуб бўлган расмий матннинг жанр мазмуни белгилари сарлавҳанинг моҳиятини акс эттирадиган луғавий-грамматик бирликлар бутунлигидан иборат бўлади: мана шу бутунлик таркибидаги хоҳиш-истак майллари акс эттирувчи кесимлик шакллари билан оҳангдорлик ҳосил қилади. Масалан: қонун белгиланган тартибда қабул қилинган ҳамда олий юридик кучга эга бўлган давлат ҳокимияти олий органининг норматив актидир; шартнома ўзаро мажбуриятлар шартлари тўғрисидаги ёзма ёки оғзаки келишувдир; буйруқ корхона, ташкилот ва ш.к раҳбарининг, ҳокимият органининг расмий кўрсатмасидир.

Демак, бутун расмий нутқ микроматнларнинг мазмун жиҳатдан мажбурий-буйруқлиги, мажбурий-кўрсатмага эгаллиги, мажбурий-шартлиги характери унинг сарлавҳасидан билиниб туради. Сарлавҳалар ҳам оҳангдорлик касб этиши жиҳатидан ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ундаги мазмун оҳангдорлигининг асосий матн охиригача кўтарилиб бориши ҳамда ҳар бир жумла охиридаги феъл шаклининг юқори оҳангда айтилиши билан юқорида келтирилган хабар ёки маълумот мазмунинигина эмас, маълум даражада экспрессивликни ифодаланиши ҳамда, субъектив модалликни келтириб чиқаради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. «Ўзбек тилининг Давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги РҒ – 5850- сонли Фармони. 2019 йил 21 октябрь.

2. Виноградов В.В. Стилистика. теория поэтической речи. Поэтика. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. –256 стр.
3. Каримов С. Ўзбек тили функционал стилистикаси. Монография.
–Самарқанд, СамДУ нашри, 2010. –192 б.
5. Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. –Свердловск, Изд-во Уральского гос. Университета, 1990.
6. Khalilova M. Stylistic features of uzbek official speech
7. texts. ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of
Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal
8. Volume: 6 | Issue: 11 |November 2020 || Journal DOI: 10.36713/epra2013
|| SJIF Impact Factor: 7.032 ||ISI Value: 1.188.

